

САЛОҲИЯТЛИ ВА ЕТУК КАДРЛАР – БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШ ГАРОВИ

Каримов Хасанжон Олимжонович

“Навоийуран” Давлат корхонаси
Лойиҳа офиси Кадрларни тайёрлашни
такомиллаштириш гуруҳи раҳбари

Мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг кўламли ислохотлар жамият тараққиёти ва яқин истиқболда барқарор ривожланишни таъминлаш имконини берадиган олий таълим тизимини замон талабларига мувофиқ шакллантиришни талаб этмоқда.

Президентимиз Шавкат Мирзиёев ҳар бир чиқишида олий таълим тизимида таҳсил олиш учун кенг имконият яратишга қаратилган ишларни янада кучайтириш, университетлар нуфузини ошириш, нодавлат таълим масканлари сонини кўпайтириб, соҳага юқори малакали кадрларни жалб этиш ва рақобатни кучайтириш, нуфузли хорижий таълим масканлари билан ҳамкорликни кучайтириш ва уларнинг филиалларини юртимизда очиш, олий таълим муассасаларининг илмий салоҳиятини янада ошириш, уларда замонавий билимлар кўламини ҳамда, рақамлаштириш қамровини кенгайтириш муҳим вазифалардан эканини таъкидлайди. Худудларда янги олий таълим муассасаларининг ташкил этилиши, кадрлар тайёрлашнинг замонавий таълим йўналишлари ва мутахассислиги, сиртки ва кечки ўқув шаклларининг очилиши, қабул квоталарининг оширилиши бу борадаги ислохотларнинг мантиқий давоми ҳисобланади.

Бироқ, бугун ҳар бир жабҳада етук ва салоҳиятли кадрларга бўлган талаб юқорилиги ҳеч кимга сир эмас. Иқтисодий ва ижтимоий тараққиётнинг муҳим негизларидан саналган гидроэнергетика соҳаси ҳам шулар жумласидандир.

Давлатимиз раҳбарининг 2017 йил 18 майдаги “Ўзбекгидроэнерго” акциядорлик жамиятини ташкил этиш тўғрисида”ги Фармони ҳамда

“Ўзбекгидроэнерго” акциядорлик жамияти фаолиятини ташкиллаштириш чора тадбирлари тўғрисида”ги, шунингдек, 2021 йил 10 декабрдаги “Гидроэнергетикани янада ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарорлари доирасида электр энергияни ишлаб чиқаришда табиий ва сунъий сув оқимларининг мавжуд гидросалоҳиятидан ва қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланиш кўламини янада кенгайтириш, бу йўналишга илғор хорижий технологияларни ҳамда хорижий ва хусусий инвестицияларни жалб қилиш, инновацион ғояларни амалга ошириш борасида “Ўзбекгидроэнерго” АЖ зиммасига янги вазифалар юкланди. Сўзсиз, бу вазифаларнинг амалий ижросини топишида соҳадаги олий ва ўрта махсус маълумотга эга бўлган кадрларни тизимли асосда қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш, бу жараёнда таълим ва ишлаб чиқаришнинг мустаҳкам интеграциясини таъминлаш ҳал қилувчи ўрин тутди.

Шунга кўра айни пайтда “Ўзбекгидроэнерго” АЖ ҳузуридаги “Кадрларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш институти” нодавлат таълим муассасаси томонидан соҳани янада ривожлантиришда инновацион ғояларни амалиётга кенг жорий этиш, энергетика, шу жумладан, гидроэнергетика тармоғида ишлаб чиқариш ва гидротехник иншоотлар қурилиши корхоналарини замонавий билим ва кўникмага эга мутахассислар билан таъминлаш, соҳада фаолият юритаётган ходимларни қайта ўқитиш ва малакасини ошириш бўйича тизимли ишлар изчил амалга оширилмоқда. Жумладан, ўтган йилнинг ўзида ташкилот ва корхоналарнинг 1500 нафар ходими касбий қайта тайёрланиб, малакаси оширилди. Хусусан, гидроэнергетика йўналиши бўйича (100 нафар), гидроиншоотлар қурилиши (500 нафар), махсус техникаларни бошқариш (300 нафар), электротехника йўналиши (200 нафар) ва ишлаб чиқаришда меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги бўйича (400 нафар) ходимлар янги билим ва кўникмаларга эга бўлди.

Бундан ташқари, меҳнат фаолиятини амалга ошириш учун 450 нафар битирувчига касбга қайта ўқитиш ва малакасини ошириш якуни билан хорижда

ишлаш ҳуқуқини берувчи ишчи-касблар бўйича “WorldSkills” халқаро стандартлари асосида касбий малака сертификати берилди. Ушбу сертификатлар асосида тегишли ишчи ксблари бўйича Европа давлатларига иш фаолиятига юборилди.

Дарвоқе, институтда www.institutuz.uz ва www.sertificat.uz электрон платформалари ишга туширилгани битирувчилар билан ўзаро мулоқот майдонини яратди.

Бугунги кунда институт жамоаси давлатимиз раҳбарининг “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Фармони билан тасдиқланган “2022 йил – Инсон қадрини улуғлаш ва фаол маҳалла йили” Давлат дастури ҳамда “Ҳаракатлар стратегиясидан – Тараққиёт стратегиясига” тамойили асосида белгиланган вазифалар ижросини таъминлаш мақсадида муассасада таълим сифатини янада ошириш, меҳнат бозорида талаб юқори бўлган касблар бўйича ўқитиш салмоғини кенгайтириш ва тингловчиларга замонавий ўқиш ва яшаш шароитларини янада яхшилаш орқали улар сонини кўпайтириш бўйича аниқ режали ишларни амалга оширмоқда.

Хусусан, 2022 йилнинг илк чорагида 233 нафар ходим касбга қайта тайёрланиб, малакаси оширилди ҳамда тизим корхоналарига 186,9 миллион сўмлик босмахона хизматлари кўрсатилиб, жами 489,0 миллион сўм маблағ ишлаб топилди (2021 йилнинг шу вақтига нисбатан 3 баробар кўп). Институтнинг ҳисобот даврига мўлжалланган Бизнес-режаси (400,0 млн сўм) 120 фоизга бажарилди. Таълим хизмати кўрсатиш орқали ишлаб топилган 489,0 млн. сўм маблағнинг 107,0 млн. сўми (21%) Каскад ва ГЭСларга, 382,0 миллион сўми (79%) бошқа ташкилот ва корхоналар ходимларини ҳамда жисмоний шахсларни ўқитиш ҳисобига тўғри келади. Шунингдек, мазкур маблағларнинг 186,9 млн. сўми (38%) институт томонидан босмахона хизматлари кўрсатиш эвазига ишлаб топилган маблағлар ҳисобланади.

Шуни алоҳида қайд этиш лозимки, 2019-2021 йиллар давомида таълим муассасаси томонидан корхона ва ташкилотларнинг жами 3000 нафарга яқин

ишчи-ходими касбга қайта ўқитилиб, малакаси оширилди. 600 нафар ишсиз фуқаро касбга қайта ўқитилиб, доимий ишга эга бўлди. Муассасада 25 нафарга яқин штатда доимий ишловчи ва 20 нафар шартнома асосида ишловчи ўқитувчи-профессор барқарор даромад манбаи билан таъминланмоқда. Бунинг натижасида ҳар йили давлат бюджетига қарийб 250 млн. сўмга яқин солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар тўланиб келинмоқда.

Институтда назарий ва амалий машғулотлар ўтказиш учун замонавий ўқув-лаборатория хоналари ҳамда ишлаб чиқариш амалиёти хоналари мавжуд бўлиб, уларда барча шароитлар яратилган. Шунингдек, худудлардан келадиган тингловчилар уч маҳал иссиқ овқат ва ётоқхона билан таъминланган.

Муассасада тингловчиларга сифатли таълим бериш, уларнинг назарий ва амалий билим кўникмаларини янада кучайтириш мақсадида қатор олий таълим муассасалари (Тошкент давлат техник университети, Тошкент ахборот технологиялари университети, “Тошкент қишлоқ хўжалиги ирригацияси ва механизациялаш институти”, миллий тадқиқот университети Тошкент архитектура қурилиш институти)нинг профессор-ўқитувчилари, Ўзбекистон Республикаси Фавқулодда вазиятлар вазирлиги, Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлигининг етакчи мутахассислари, шунингдек, хорижий тажрибали мутахассислар, жумладан, Хитой Халқ Республикасининг «DONGFANG ELECTRIC CORPORATION (DEC)» компаниясининг Ўзбекистондаги Лойиҳа бошқаруви мутахассислари билан яқиндан ҳамкорлик қилиб келинади.

Шунинг баробарида муассаса томонидан энергетика соҳаси корхона ва ташкилотларининг эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда 30 дан ортиқ йўналиш ва мутахассисликлар бўйича (шу жумладан: ISO 9001, 37001, 45001, 14001, 50001, ISO/IEC 17025, O`zDST 3410, O`zDST 3444, экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш бўйича мутахассис, кадрлар инспектори, бухгалтерия ва ижро интизоми бўйича ходимларнинг малакасини ошириш бўйича) ўқув ишлари режалаштирилган. Ўқув курслари, эпидемиологик вазиятдан келиб чиққан

ҳолда ва корхона (ташкilot)ларнинг таклифлари асосида, Институтнинг ўзида, корхона (ёки ташкilot)да ҳамда онлайн шаклда ташкilot этилади.

Ҳозир кунда институт жамоаси томонидан соҳа зиммасидаги устувор йўналиш ва стратегик вазифалар билан уйғунлашган мутлақо юқори малакали кадрларни тайёрлашнинг янги механизми – “Мактабдан иш жойигача” ва “Корпоратив ўсиш (корпоратив лифт)” тамойилларига асосланган “Гидроэнергетика ишлаб чиқариш ва гидротехник иншоотлар қурилиши соҳаси кадрлари салоҳиятини ривожлантириш Концепцияси”, ходимлар ва фуқароларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш, аттестациядан ўтказиш ва уларга малака тоифалари бериш тартиби тўғрисида низом ва бошқа шу каби қатор норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари ишлаб чиқилмоқда.

Истиқболдаги режалардан бири – бу муассасада олий таълимдан кейинги таълим тизими жорий этиш ҳамда режалаштирилган бу тадбирнинг амалга оширилиши — гидроэнергетика ресурсларини бошқаришда ва тараққиётида илм-фаннинг ролини кучайтириш, инсон ресурслари салоҳиятининг узлуксиз ривожланишини таъминлаш, соҳа эҳтиёжи учун илмий кадрлар тайёрлаш жараёнини тобора жадал ривожлантириш ва сифатини ошириш, олий ўқув юртидан кейинги таълим соҳасини ҳамда олий малакали илмий ва илмий-педагог кадрлар тайёрлаш ва аттестациядан ўтказиш тизимини жорий этиш орқали тармоқда фаолият юритаётган иқтидорли ёшларни илм-фанга кенг жалб қилиш, уларнинг илмий салоҳиятидан инновацион ривожланишда самарали фойдаланишда кенг имкониятлар яратади.

Шу билан бирга, КОИСА, ЈСА, ТКА каби халқаро ташкilotларнинг беғараз грант маблағларини ва Россия Федерациясининг “РусГидро” компаниясининг техник кўмагини жалб этиш ва бу орқали муассасанинг инновацион ҳамда илмий-тадқиқот фаолиятини йўлга қўйиш чора-тадбирлари режалаштирилган.

Бундай амалий саъй-ҳаракатлар ва кўзда тутилаётган режалар замирида бир мақсад мужассам: “Ўзбекгидроэнерго” АЖ тизими корхона ва ташкilotларида малакали кадрлар таъминотини юқори поғонага кўтариш ҳамда соҳа ривожини жуда тез ўзгариб, такомиллашиб бораётган ҳозирги даврга ҳамоҳанг тарзда жадаллаштиришдир.